

OILA TUSHUNCHASINING MAZMUNI-MOHIYATI VA INSTITUTIONAL SHAKLLANISHI

Kurbonova Guzal Saydaxmatovna

Renessans Ta'lim Universiteti ijtimoiy-siyosiy fanlar

kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Oila – odamlarning ijtimoiy hamjamiyatining eng qadimiy shakllaridir. U sinflar, millatlar va davlatdan oldin paydo bo'lgan. Oila jamiyatning tayanchi, uning birinchi va birlamchi yadrosi, zarrasidir. Ongli oila bo'lib yashash dunyodagi barcha maxluqot va jonzotlar orasida faqat inson zotiga xosdir. Ushbu makolada oilaning inson xayotida juda muximligi, oila tushunchasining mazmuni-mohiyati va institutsional shakllanishi xakida fikr yuritilgan.

Kalit suzlar: Oila, shakl, birlamchi yadro, ko'hna naql, farzandlar, an'analar, qadriyatlar, nikoh, urf-odatlar, institut, ijtimoiy taraqqiyot, jamiyatning tayanchi.

Ma'lumki, Oila odamlarning ijtimoiy hamjamiyatining eng qadimiy shakllaridir. U sinflar, millatlar va davlatdan oldin paydo bo'lgan. Uning ijtimoiy ahamiyati hayotning “ishlab chiqarish va ko'paytirish”, bolalarni tarbiyalash, shuningdek, ularga mehnat ko'nikmalari va an'analarini o'tkazish, ijtimoiy va individual ongni shakllantirish bilan bog'liq. Tarixiy rivojlanish jarayonida, bir tomondan, oila va jamiyat, ikkinchi tomondan, oila va shaxs o'rtasidagi

munosabatlar muayyan jamiyatdagi hukmron ishlab chiqarish usuli va madaniy an'analarning tabiatiga qarab, muntazam ravishda o'zgarib turadi.

Har bir yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalash avvalo oilada boshlanadi va mahalla-kuy, jamiyat bilan uyg'unlashib ketadi. Inson o'z hayotini oilasiz tasavvur qila olmaydi va aynan mana shu oila muhitida u jamiyat a'zosi sifatida tarbiya topadi. Oiladagi tarbiya muhiti, avvalambor oilaviy munosabatlar madaniyatiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni, oila boshliqlari bilan bolalarning o'zaro yaxshi munosabatlari, o'zaro totuvlik, mehr-oqibat, g'amxo'rlik, qariyalariga hurmat, e'tibor, oiladagi bolalarning o'zaro munosabatlari to'g'ri tarbiyalangani, ota-onaning bolalar tarbiyasiga barobar jonkuyarligi, oilada o'rnatilgan to'g'ri tartib va yaxshi odatlar, ota-onaning mehnatga, ijtimoiy hayot hodisalariga to'g'ri munosabatda bo'lishi kabilar oila madaniyatining nozik qirralaridir. Bularning qay birida mutanosiblik buzilsa, o'sha oiladagi sog'lom muhitga putur yetadi. Demak, oilada sog'lom muhit va sog'lom munosabat qaror topsa oilada ham, millat va jamiyatda ham sog'lom muhit mavjud bo'ladi.

Aristotel fikricha, odamlar o'rtasidagi muloqotning birinchi turi jamiyatning asosini tashkil etuvchi oilada sodir bo'ladi. Oila davlat vujudga keladigan asl birlikdir. Yunon faylasufi bir necha oilalarning birlashuvini "qishloq" deb atagan va uni davlatga o'tish shakli deb hisoblagan¹.

Oila – nikoh munosabatlarini, urug' ichi munosabatlari va urug'lararo munosabatlarni tartibga solish zaruriyati bilan yuzaga keladi. Oila jamiyatning tayanchi, uning birinchi va birlamchi yadrosi, zarrasidir. Ongli oila bo'lib yashash dunyodagi barcha maxluqot va jonzotlar orasida faqat inson zotiga xosdir. Oila tarixining Odam Ato va Momo Havodan boshlangani rivoyat qilinadi. Barcha

¹ Avilova G.S. Duxovno - nraavstvennyye osnovy semi (na primere Respubliki Tadjikistan). Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filosofskix nauk. Dushanbe-2011. – S. 11. Elektron resurs.// <https://www.dissercat.com/content/dukhovno-nraavstvennyye-osnovy-semi.pdf>.

muqaddas kitoblarda keltirilgan ushbu koʻhna naql zamonaviy ilm-fan tomonidan ham oʻz tasdigʻini topmoqda².

Oilaning asosi boʻlmish nikoh – ezgu maqsadga yoʻnaltirilgan, zimmasiga zurriyot qoldirishdek yuksak masʼuliyat yuklangan sevgi, sevlashning ijtimoiylashgan koʻrinishi. Biroq sevgi-muhabbat faqat erkinlikda namoyon boʻladi. Shu jihatni nazarda tutadigan boʻlsak, nikohni, maʼlum maʼnoda, anʼanalari, urf-odatlar va eʼtiqodlarga moslashtirilgan sevgining yashash sharti deyish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, nikoh zaruriyatga aylangan erkinlikdir. Shu bois nikohga kirayotgan har bir kimsa bundan buyon oʻz erkinligini boshqa bir erk bilan kelishib yashashini, ixtiyoriy tarzda cheklanib, nisbiylashgan holda mavjud boʻlishini anglab yetmogʻi lozim. Bundan tashqari nikoh oʻz mohiyatiga koʻra axloqiy hodisa. Unda ehtiroslar axloqqa boʻysundiriladi. Oddiy birga yashashda esa tabiiy ehtiyojni qondirish birinchi oʻrinda turadi, nikohda u ikkinchi darajali mavqe egallaydi³.

Aflotun oiladagi eng yaxshi munosabatlar erkak va ayol oʻrtasidagi tenglik deb hisoblagan. Ammo Aristotelning nuqtayi nazari boshqacha edi. U oiladagi er xotini ustidan hukmronlik qilishi kerak, degan fikrni ilgari surdi. Aristotelning taʼlimoti oʻzgartirilgan shaklda xristianlik va butun Gʻarbiy Yevropa anʼanalari tomonidan qabul qilingan. Shu munosabat bilan, taxminan XIX asrning oʻrtalarigacha oila jamiyatning asl va oʻziga xos monogam birligi sifatida tushunilgan. Kant jinslar orasidagi tabiiy muloqot aql qonuniga asoslanadi, deb hisoblagan. Jinslar oʻrtasidagi muloqot zarurati aql va tabiatga mos kelishi uchun u er va xotinning huquq va

² Najmidinova K.U. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning oʻrni /Monografiya. – T.: “Adolat”, 2016. – B.5.

³ Abdulla ShER. Axloqshunoslik. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2003. – B.236.

majburiyatlari hisobga olinadigan, er va xotinning o'zaro sadoqatini ta'minlaydigan shartnomaviy munosabatlarga aylanishi kerak⁴.

Oilaviy munosabatlar, oilaning mohiyati, oilada ma'naviy axloqiy munosabatlar dinamikasini tahlil qilish; oilaning bola tarbiyasidagi o'rni, xususan o'g'il bola hamda qiz bola tarbiyasining mahalliy xususiyatlarini ochib berish; o'zbek oilalarida odob–axloq munosabatlarining tashkil topishi va rivojlanish tarixini ilmiy jihatdan o'rganish orqali yoshlar ongida kattaga hurmat, kichikka izzat milliy ma'naviy qadriyatlarga hurmat xissini shakllantirish joiz.

Fixte fikricha, nikohning yagona axloqiy asosi sevgidir. Shu munosabat bilan Fixte nikohda erkak va ayol o'rtasidagi tenglikni qat'iy himoya qildi. Gegelning ta'kidlashicha, oila va nikoh shakli tarixan belgilanadi⁵.

Barcha sanab o'tilgan yondashuv va nazariyalarning afzalliklari va zaif tomonlarini umumlashtirib, dissertasiyada ulardan individual oilaviy muammolarni hal qilishda foydalanishga harakat qilishimiz joizdir. Oila munosabatlari oilaning shakllanishi va faoliyat yuritishi shart-sharoitlariga qarab o'zgaradi. An'anaviy oila tarkibida oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar asosan insonning asosiy ehtiyojlari bilan belgilanadi.

O'zbek oilasi turmush-tarzida an'anaviy hududiy qo'ni-qo'shnichilik munosabatlarini ya'ni oilaning turmush tarzi, xo'jalik hayoti axloqiy munosabatlari, ota-ona, farzand, er–xotinning bir–biriga bo'lgan sadoqati, umuman oila bilan bog'liqlikdagi barcha vazifalarini yoritish maqsadga muvofiqdir.

⁴ Avilova G.S. Duxovno - nraivstvennyye osnovy semi (na primere Respubliki Tadjikistan). Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filosofskix nauk. Dushanbe-2011. – S. 11. Elektron resurs.// <https://www.dissercat.com/content/dukhovno-nravstvennyye-osnovy-semi> pdf.

⁵ Avilova G.S. Duxovno - nraivstvennyye osnovy semi (na primere Respubliki Tadjikistan). Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filosofskix nauk. Dushanbe-2011. – S. 11. Elektron resurs.// <https://www.dissercat.com/content/dukhovno-nravstvennyye-osnovy-semi> pdf.

Fransuz ma'rifatparvari Jan-Jak Russoning fikricha, "Jamiyatlarning eng qadimiysi va yagona tabiiyi bu oiladir. Patrimoniallik - jamiyatning kelib chiqishini oilada ko'rgan. Hokimiyat boshqaruvini ota hokimiyatidan olgan deb izohlashga harakat qiladi. Russo qarashlaridagi bu o'zgarishni Ijtimoiy shartnomaning yakuniy matnida oilani talqin qilishda kelishuvning Jamiyatni saqlash va mustahkamlashda Oilaning rolini ta'kidlab, shu ma'noda uni eng qadimgi model sifatida ta'riflaganini ko'rish mumkin va bu insoniyat tarixida uzoq vaqtgacha ustuvor bo'lgan paternalizm tamoyilining yaqqol timsolidir ("patern" - ota, otalik, yetakchilik ma'nosini bildiradi). Ushbu ta'rifda Russo "Siyosiy iqtisod to'g'risida" maqolasida va "Ijtimoiy shartnoma"ning birinchi loyihasida (1969-yil nashri, 319-betga qarang) o'zining yangi argumentida Bodinga tayanadi, u oila ishlarini boshqarish "davlat boshqaruvining haqiqiy modeli" (Davlat haqida oltita kitob, 1 kitob, 2 bob)⁶.

Oila aslida arabcha – bola-chaqa, xonadon; urug', avlod degan ma'nolarni beradi. Dastlabki va bosh ma'nosi: "Er-xotin, ularning bola chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui, xonadon",—deb yoziladi"⁷. Mutaxasislarning aksariyati ibtidoiy jamoa tuzimining avvalida tartibsiz jinsiy aloqalar hukm surgan va u vaqtda oila hali bo'lmagan, bu aloqalar o'rni gruppaviy nikoh egallagan.

Ta'kidlash joizki, oila inson uchun muqaddas dargoh bo'lib, u insonlarning tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va ma'naviy munosabatlari zamirida yuzaga kelgan. Oila taqdiri uning rasmiy tus olish lazasidan boshlanadi, shundagina er xotin oldida, xotin er oldida, ular ota-ona sifatida farzandlaru qavmu qarindoshlar, mahalla kuy, qisqasi, jamiyat oldida, o'z navbatida, farzandlar ham o'z ota-onalari

⁶ . Russo J.-J. Ob obshchestvennom dogovore, ili printsipy politicheskogo prava. Elektronnyy resurs. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Russo.O_dogovore.pdf

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent:"O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi", 2009y. –B.97.

va el-yurti oldida mas'uliyat sezadilar va burchli ekanliklarini his qilib yashaydilar

Oila jamiyat ichidagi kishilar birligi sifatida shu jamiyat nizomlari asosida yashasada, oilaviy munosabatlar nisbatan mustaqil hodisadir, uning ichki ishlari unda yashovchilarning o'z shaxsiy yumushlari hisoblanadi, oila ishlariga birovning aralashuviga haqqi yo'q, shu ma'noda oila jamiyatning muqaddas va daxlsiz uyidir yohud boshqacha qilib obrazli ifodalaganda, oila mustaqil muxtoriyatdan iborat saltanatdir. Bu saltanatning podshohi—ota, vaziri—onadir. Tom ma'noda “siyosatning prototipidir jamiyatlar, hukmdor – otaga o'xshaydi, xalq esa bolalarga o'xshaydi”⁸.

G.S.Avilovaning fikricha, “Oila - bu jamiyatning tarixan shakllangan o'z-o'zini rivojlantiruvchi ijtimoiy birligi bo'lib, nikohga asoslangan, davlat tomonidan ruxsat etilgan va tartibga solingan, erkak va ayol, ota-onalar va bolalar va umumiy uy xo'jaligini boshqaradigan boshqa qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlar shakli”⁹. Oila shaxsiy hayotni tashkil etishning eng muhim shaklidir. Oilaviy munosabatlar ko'p qirrali iqtisodiy, huquqiy, axloqiy va estetik munosabatlar bo'lib, o'z manbasini nikoh munosabatlaridan oladi.

Binobarin, oila – xalq, millat davomiyligini saqlovchi, milliy qadriyatlar rivojini ta'minlovchi, ma'naviy barkamol avlodni dunyoga keltirib tarbiyalovchi muqaddas makondir. Ushbu mo'jaz makon jamiyatning poydevorini tashkil etadi. Jamiyat va davlat farovonligi, gullab-yashnashi aynan shu poydevor mustahkamligiga bog'liq. Shu boisdan ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan

⁸ Russo J.-J. Ob obshchestvennom dogovore, ili printsipy politicheskogo prava. Elektronnyy resurs. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Russo.O_dogovore.pdf

⁹ Avilova G.S. Duxovno - nraivstvennyye osnovy semi (na primere Respubliki Tadjikistan). Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filosofskix nauk. Dushanbe-2011. – S.12. Elektron resurs:// <https://www.dissercat.com/content/dukhovno-nravstvennye-osnovy-semi.pdf>

tub islohotlar mazmunida oila manfaatlarini huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy jihatdan himoya qilish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda¹⁰.

M. Xolmatova fikricha, “Yosh avlodni kelajakka ishonch hosil qilish uchun avlodimiz ma'naviy-axloqiy merosini chuqur o'rganib, o'z faoliyat, iste'dod va qobiliyatini hayot yo'nalishini yurt, xalq, davlat maqsadi bilan uyg'unlashtirish lozim”¹¹. Shunday holda ular o'zlarida umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni shakllantiradi.

M.E.Yurdanova fikricha, “Oila avvaldan buyuk mutafakkirlar ongini hayajonga solib kelgan azaliy qadriyatdir. Oila tushunchasi hali o'rganilmagan. Oila kabi falsafiy va ijtimoiy hodisaning mohiyati bugungi kunda nafaqat oila ichidagi munosabatlar, balki tarixiy, milliy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa sharoitlar bilan ham belgilanadi”¹².

Oila inson kamolotining bosh bo'g'ini, davlat tizimining eng muhim instituti, jamiyatimiz uzagi, negizidir. Shuning uchun ham oilani sajdagoh, Vatan ostonadan boshlanadi, deymiz. Insonning ijtimoiylashuvi oiladan boshlanishini hisobga olsak, oila iqtisodining darajasi farzandlar kamoli, ularning sog'ligi va jismoniy tomondan yetuk bo'lishi ko'p jihatdan moddiylik bilan bog'liqdir, albatta. Ammo, eslatib o'tish joizki, oilaning to'kisligi tarbiyaviy jihatlarni ham o'z-o'zidan hal qiladi degani emas, balki to'kislik shaxs malakasi omiliga to'sqinlik qilishi va rivojlanishi imkoniyatidan maxrum etishi uni inqirozga olib kelishi mumkin. Moddiy

¹⁰ Musurmanova O. Oila – jamiyat tayanchi: monografiya. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. – B. 6.

¹¹ Xalmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyatini takomillashtirish va sog'lom avlodni tarbiyalash muammolari: f.f.d. dis. Toshkent Davlat agrar universiteti. – Toshkent, 1998. 270-bet.

¹² Yurdanova M.E. Paradigma filosofii pola i semi V.V.Rozanova v kontekste sovremennyy duxovno-nravstvennykh i religioznykh otnosheniy Rossii. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filosofskix nauk. Kaluga-2011. – S.19.

ta'minlanganlik tarbiya uchun sharoit yaratib beradi xolos, ammo ta'lim-tarbiya masalasini xal etmaydi.

Oila kishilik jamiyatining poydevoridir. Shunga ko'ra jismonan sog'lom, ma'nan barkamol, axloqan pok va yuksak madaniyatli yosh avlodni voyaga yetkazish oiladan boshlanadi. Oila hayotining asosiy maqsadi aholini qayta tiklash, bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanishdir. Bolalar tarbiyasining bosh va belgilovchi asosi ota-onaning o'zaro munosabatidir.

Ibn Sino va Nosiriddin Tusiyning alohida, aniq tarixiy shartli fikri bor edi. Ular uy (manzil) qurishni bir oilaning ostonasidek tasavvur qilganlar. Keyin er boshliq, xotin uning noibi, o'choq va xonadon saqlovchisi bo'lgan oila vujudga keladi. Nosiriddin Tusiy o'z davrining mafkurachisi sifatida insonning turmush o'rtog'ini tanlashini ilohiy hikmat bilan bog'laydi¹³.

Oila tushunchasining mazmun-mohiyati xususida gap ketganda, ilmiy-nazariy manbalarda aytilganidek, oila insonlarga xos "tabiiy-biologik (turmush qurish, bolani dunyoga keltirish), iqtisodiy (mulkiy munosabatlar, uy-ro'zg'orni boshqarish), huquqiy (nikohni fuqarolik holatlarida qayd etish), ma'naviy (er-xotin, ota-ona va bolalar o'rtasidagi mehr-muhabbat tuyg'usi va boshqalar) munosabatlarga asoslangan ijtimoiy birlikdir. Oilaga nisbatan ijtimoiy birlik deganda, ikki jinsdagi insonning bir jamoa – oila bo'lib yashashi, nasl qoldirishi, milliy qadriyatlarni saqlashi va tinch-totuv turmush kechirishini anglash lozim¹⁴.

Mana shu oilaviy munosabat madaniyatining takomillashishi yosh avlodning moddiy olam, ijtimoiy hayot haqidagi tasavvurlari, nuqtayi nazarlari, tushunchalari,

¹³ Avilova G.S. Duxovno - nraavstvennyye osnovy semi (na primere Respubliki Tadjikistan). Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filosofskix nauk. Dushanbe-2011. – S.11. Elektron resurs:// <https://www.dissercat.com/content/dukhovno-nravstvennye-osnovy-semi.pdf>

¹⁴ Musurmanova O. Oila – jamiyat tayanchi: monografiya. Toshkent : Yoshlar nashriyot uyi, 2019. – B. 9.

dunyoqarashlari va sharqona odob-axloq qoidalari, ularga rioya etishning to'g'ri yo'lini kursatadi.

Oila o'z tarixi davomida Markaziy Osiyoning zamonaviy davlatlari - tarixiy mintaqalar hududida Islomning tarqalishi bilan sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Bu mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda oilani o'zgartirish jarayoni sovet davrida ayollarning ozod bo'lish jarayoni va sovet davlati qurilishi bilan parallel ravishda boshlangan.

Bizning zamonamizda bu jarayonlar yangicha asosda – demokratik, huquqiy, dunyoviy jamiyat qurish asosida sodir bo'lmoqda.

Oilaviy munosabatlarning muhim tarkibiy qismi – oila a'zolari o'rtasidagi iqtisodiy-mulkiy munosabatlardir, ya'ni oila turmushini tashkil etishdir.

Markaziy Osiyo xalqlarining oila xususidagi qarashlari, fikr-mulohazalari Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Nasriddin Tusiy, Amir Temur, Alisher Navoiy singari mutafakkirlarning asarlarida o'z aksini topgan.

XX asrning boshlarida jadidlar, jumladan, A.Fitrat, A.Avloniy kabilar tomonidan ham oila, oilaviy munosabatlar va farzandlar tarbiyasi haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan¹⁵.

Ma'lumki, oilaviy turmush munosabatlari oilaning o'tgan ijtimoiy tuzumlarga, hozirgi mavjud va kelajakdagi ijtimoiy hayotga bog'lanib ketganligi bilan ikkiyoqlama xususiyat kasb etadi. Barcha zamon va davrlarda, sinfiy jamiyatlarda oilaviy munosabatlarning ijtimoiy va individual, sinfiy-tabaqaviy, milliy-etnik xususiyatlarga, o'ziga xos belgilariga ega jihatlari mavjuddir. Bular esa

¹⁵ Abdulla Avloniy, Turkiy guliston yoxud axloq, T., 1992.

oilaviy munosabatlarning psixologik va ma'naviy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-axloqiy aloqalari xususiyatlarini belgilashga asos bo'ladi.

Oila, ta'bir joiz bo'lsa, kishining hayot yo'li, faoliyati boshlanadigan eng birinchi jamoa sanalib, inson ilk bor insonni shu yerda ko'radi, u haqda tushuncha, tasavvurga ega bo'ladi. Oilada, avvalo, bola uchun eng yaqin kishilar, uning ota-onasidir. Shuning uchun ham bolaning xulq-atvori, xarakteri, odat hamda ko'nikmalari oilada shakllanadi. Chunki oila o'z a'zolari bilan uzluksiz o'zaro ta'sir etib, uning faoliyati, yurish-turishini nazorat etib boradi.

O'zbek oilalaridagi o'zaro hurmat, ehtirom, ota-onaga e'zoz, farzandlarga mehr-shafqat va kichiklarga izzat-ikrom bu kishini barkamol inson, mukammal shaxs sifatida shakllantiradigan, axloqiy va ma'naviy jihatdan go'zal hamda yetuk qiladigan, insoniy fazilatlarni rivojlantiradigan qadriyatlar bo'lib hisoblanadi. Va bu qadriyatlarning mazmun-mohiyati farzandlar ongiga dastlab oilada singdiriladi.

Insonning axloqiy hayoti uning axloqiy tarbiyasi bilan chambarchas bog'liq. Zero, axloqiy tarbiya insonning shaxs bo'lib yetishuvini ta'minlaydigan uzluksiz jarayonlaridan biri. Unda individ axloqiy qadriyatlarni anglab yetadi, o'zida axloqiy fazilatlarni barqaror etadi, axloqiy tamoyillar va me'yorlar asosida yashashga o'rganadi.

Axloqiy tarbiya insoniyat tarixi mobaynida ikki muhim masalaga javob izlaydi: bulardan biri – qanday yashamoq kerak, ikkinchisi – nima qilmog'-u, nima qilmaslik lozim¹⁶.

Jamiyatda oila doim ham muhabbat asosiga qurilavermaydi. Urf-odat, sharoit taqozosi, ota-ona orzusi bilan ham oila tashkil topishi mumkin. Ota-onalar farzandlar orqali kelajak avlodning, naslning davomiyligini ta'minlaydilar, ya'ni

¹⁶ Abdulla Sher. Axloqshunoslik. Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2003. –B.248.

oilaning reproduktiv funksiyasi namoyon bo‘ladi. Ota-ona har qanday sharoitlarda ham farzandlari oldidagi o‘z vazifa va majburiyatlaridan voz kechishlari mumkin emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 592 b.
2. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2003. – B.254 b
3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Meros, 1993, – 223 b.
4. Abdulla Avloniy, Turkiy guliston yoxud axloq, T., 1992;
5. Azizxo‘jayev A. Davlatchilik va ma’naviyat. – T.: Sharq, 1997.
6. Azizxo‘jayev A. Demokratiya – xalq hokimiyati demakdir. – T.: O‘zbekiston, 1990. – 139 b.
7. Al-Buxoriy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Sahihi Buxoriy: Al-jomi’ as-sahih: (Ishonarli to‘plam): 2 kitob / Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. – Toshkent.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.